

**Luonnonlaitumet ja
maaseutumatkailu:
paimenloma, GreenCare,
seikkailuloma**
www.eurafagroforestry.eu/afinet/

Suomen Lapissa maaseutumatkailu on hyvin kehittyntä. Sen liikevaihto on noin 500-600 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 5000 henkilöä. Myös muualla Suomessa olisi paljon maaseutumatkailun mahdollisuuksia. "Paimenloma" on osoittautunut erittäin onnistuneeksi konseptiksi. Se antaa ihmisille mahdollisuuden viettää lomaa aidolla maatilalla ja tehdä aitoa maataloustyötä lomansa aikana. Monet väittävät, että he palaavat lomaltaan eri ihmisinä. He ovat rennompia, tai he voivat jopa muuttaa arvojaan siitä, mikä todella on tärkeää elämässä. Loman aikana he saavat tiettyjä tehtäviä eläinten hoidossa ja useimmat hoitavat nämä tehtävät hyvin tarkasti. Tämän tyyppisen loman aikana annetaan tietysti myös aikaa nauttia ja viettää vapaa-aikaa sekä aikaa perheen ja ulkoiluaktiiviteettien parissa (vaellus, melonta, pyöräily). GreenCare on samanlainen konsepti, mutta se keskittyy esimerkiksi vanhusten tai muiden ihmisryhmien hoivaan. "Seikkailuloma" on myös samantyyppinen, mutta suunnattu erityisesti koululaisille tai muille lapsiryhmille. Maaseutumatkailu sopii hyvin perinteisille tiloille, perinteisille maaseutualueille (esim. luonnonlaitumet) ja/tai perinteisille karjaroduille.

Maaseutumatkailutilan hoitaminen ei kuitenkaan sovi kaikille. Se sopii viljelijöille, joilla on sosiaalisia taitoja ryhmien kanssa työskentelyyn ja jotka nauttivat työskentelystä muiden ihmisten parissa. Samaa konseptia voitaisiin soveltaa myös muissa maissa. Tämän tyyppisessä viljelyjärjestelmässä tila saa todennäköisesti vähemmän tuloja tavanomaisesta viljelytoiminnasta, ja suurin osa tuloista tulee matkailutoiminnasta (mökkien vuokraus, ateriat, aktiiviteetit). Maaseutumatkailu ei vaikuta ympäristötuen maksuihin (esimerkiksi perinnebiotooppien tai maisemanhoidon tuet) ja ne jatkuvat samalla tavalla.

Linkit:

Poro on Lapin matkailun johtotähti:
<https://paliskunnat.fi/poro/matkailu/>

Paimenlomat 2019:
https://www.laidunpankki.fi/laidunpankki/haku.tpl?sivu_id=282&l=1&navipath=283&lihantuottaja_arvot=Paimenlomat&haku=1

Näkymä koiilta. Kuva: Michael den Herder

Michael den Herder
European Forest Institute